

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No 1

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyev vich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI BAHOLASH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукаххоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Kojiyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Xojjakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	103
Артикова Шохида Ильясовна	
MINTAQALARDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	107
Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich	
THEORETICAL ASPECTS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION	114
Umidjon Normurodov, Qodirov Yusufbek Suyunbek ugli	
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ	120
Расулов Нозимжон Набиджонович	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JORIY QILINISHI VA UNI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	125
Saburov Jumanazar Saliyevich	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA ICHKI BOZORNI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI	129
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Убайдуллаев Худоёр Бахтиёр угли	

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	141
<i>Xayitov Rustam Burxonovich</i>	
BARQAROR MOLIYALASHTIRISH KONSEPSIYASIGA MUVOFIQ "YASHIL" INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	146
<i>Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li</i>	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	151
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI	159
<i>Ibodova Dilsora Ibodovna</i>	
INVESTITSION PORTFELLARNI SHAKLLANTIRISH, BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	165
<i>Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Abdullaeva Shohista</i>	
KICHIK XIZMATLAR FAOLIYATINI RASMIYLASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGI KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH.....	170
<i>Xalimbetov Farxad Bagibekovich</i>	
MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	173
<i>Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li</i>	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
<i>Салиходжаева Умида Абдуякбар кизи</i>	
SUN'YI INTELLEKT ASOSIDAGI TALABNI PROGNOZLASHNING CHAKANA MARKETING INNOVATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI	186
<i>Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi</i>	
ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA ISLOMIY MOLIYA VA NOBANK KREDIT TASHKIOTLARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI	195
<i>Galatov Abbos Alibekovich, Xalilov Nurullo Xamidillayevich</i>	
TEMIR YO'L YO'LOVCHI TASHISH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI	200
<i>Eshboyev Ulug'bek Farxodovich</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT VA AUDIT METOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH	205
<i>Zufarova Zilola Raxim qizi</i>	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT VA AUDIT METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH

Zufarova Zilola Raxim qizi

Iqtisodiyot fanlari falsafa doktori

Email: Zufarovazili@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobot va audit metodologiyasini takomillashtirish masalalari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida moliyaviy hisobotning shaffofligi va ishonchliligini ta'minlashda auditning o'rni, zamonaviy metodologik yondashuvlarning ahamiyati hamda ularning korporativ boshqaruv samaradorligiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, moliyaviy hisobot va audit metodologiyasining o'zaro uyg'unligi, riskka asoslangan audit yondashuvi va raqamli texnologiyalardan foydalanish istiqbollari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy axborot sifatini oshirish va investorlar ishonchini mustahkamlashga qaratilgan amaliy takliflar bilan boyitilgan.

Kalit so'zlar: aksiyadorlik jamiyati, moliyaviy hisobot, audit, audit metodologiyasi, shaffoflik, korporativ boshqaruv.

Abstract. This article examines the issues of improving the methodology of financial reporting and auditing in joint-stock companies from theoretical and practical perspectives. The study analyzes the role of auditing in ensuring the reliability and transparency of financial statements, as well as the importance of modern methodological approaches in enhancing corporate governance efficiency. Particular attention is paid to the interrelation between financial reporting and auditing, the development of risk-based audit approaches, and the application of digital technologies. The research results are supplemented with practical recommendations aimed at improving the quality of financial information and strengthening investor confidence.

Key words: joint-stock company, financial reporting, audit, audit methodology, transparency, corporate governance.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования методологии финансовой отчетности и аудита в акционерных обществах с научно-теоретической и практической точек зрения. Проанализирована роль аудита в обеспечении достоверности и прозрачности финансовой отчетности, а также значение современных методологических подходов в повышении эффективности корпоративного управления. Особое внимание уделено взаимосвязи финансовой отчетности и аудита, развитию риск-ориентированного аудита и использованию цифровых технологий. По результатам исследования сформулированы практические рекомендации, направленные на повышение качества финансовой информации и укрепление доверия инвесторов.

Ключевые слова: акционерные общества, финансовая отчетность, аудит, методология аудита, прозрачность, корпоративное управление.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va iqtisodiy integratsiya sharoitida aksiyadorlik jamiyatlari milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim institutsional subyektlar sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu xo'jalik yurituvchi subyektlarning samarali faoliyati, avvalo, moliyaviy axborotlarning ishonchliligi, shaffofligi va foydalanuvchilar uchun tushunarligi bilan bevosita bog'liqdir. Shu nuqtayi nazardan, aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobot tizimini xalqaro talablar asosida yuritish hamda audit metodologiyasini izchil takomillashtirish masalasi alohida dolzarblilik kasb etmoqda.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda korporativ boshqaruv tizimini rivojlantirish, investorlar ishonchini mustahkamlash va kapital bozorining jozibadorligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonda moliyaviy hisobot va auditning metodologik asoslarini zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlantirish aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining ochiqqligini ta'minlash, boshqaruv qarorlarining sifatini oshirish hamda manfaatdor tomonlar uchun ishonchli axborot muhitini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Moliyaviy hisobot va audit metodologiyasining takomillashuvi nafaqat nazorat funksiyasini kuchaytiradi, balki risklarni oldindan aniqlash, resurslardan samarali foydalanish va korporativ barqarorlikni mustahkamlash imkonini ham kengaytiradi. Shu bois, aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobot va audit metodologiyasini rivojlantirish masalalarini ilmiy jihatdan tadqiq etish, amaliy mexanizmlarini yoritib berish hamda ularni takomillashtirish yo'llarini asoslash bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi.

Mazkur maqola aynan shu masalalarga bag'ishlanib, aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobot va audit metodologiyasini takomillashtirishning nazariy asoslari va amaliy ahamiyatini yoritishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobot va audit metodologiyasini takomillashtirish masalalari ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan bo'lib, mazkur yo'nalishdagi tadqiqotlar, avvalo, moliyaviy axborotlarning ishonchlilik va shaffofligini ta'minlash zaruratidan kelib chiqadi. M.S. Hojiyev, I.I. Meliyev va S.A. Djumanov tomonidan tayyorlangan darslikda moliyaviy hisobot auditining nazariy asoslari, audit jarayonining bosqichlari hamda auditorlik dalillarini shakllantirish metodologiyasi tizimli ravishda yoritilgan. Mualliflar auditni moliyaviy hisobot sifatini oshirish va manfaatdor tomonlar ishonchini mustahkamlashga xizmat qiluvchi muhim instrument sifatida talqin qiladilar [1].

Moliyaviy hisobotning metodologik asoslarini yoritishda A.A. Karimov, J.E. Kurbanbayev va S.A. Jumanazarovning tadqiqotlari muhim ilmiy ahamiyatga ega. Ularning ishlarida moliyaviy hisob va hisobotning mazmuni, hisobot ko'rsatkichlarini shakllantirish usullari hamda hisobot axborotlaridan boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi roli keng tahlil qilingan. Mualliflar moliyaviy hisobotning korporativ boshqaruv tizimidagi ahamiyatini alohida ta'kidlab, hisobot metodologiyasini takomillashtirish boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qilishini asoslaydilar [2]. O. Bobojonov tomonidan tayyorlangan o'quv qo'llanmada esa moliyaviy hisobning amaliy jihatlari, hisob ma'lumotlarini umumlashtirish va ularni moliyaviy hisobot shakllarida aks ettirish masalalari batafsil yoritilgan bo'lib, bu jihatlar audit jarayonlari bilan uzviy bog'liqlikda ko'rib chiqiladi [3].

Xorijiy ilmiy adabiyotlarda moliyaviy hisobot va audit masalalari yanada kengroq metodologik doirada tahlil qilingan. A.A. Arens, R.J. Elder va M.S. Beasley tomonidan yaratilgan darslikda audit va ishonch xizmatlari integratsiyalashgan yondashuv asosida yoritilib, riskka asoslangan audit, ichki nazorat tizimlari va audit sifati masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu yondashuv aksiyadorlik jamiyatlarida audit metodologiyasini takomillashtirish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi [4]. H.C. Xin tahriri ostida chop etilgan ilmiy to'plamda esa moliyaviy hisobot va auditning zamonaviy tendensiyalari, jumladan, korporativ boshqaruv, shaffoflik va axborot sifati masalalari global miqyosda tahlil qilingan [5].

Audit sifati va korporativ boshqaruvning moliyaviy hisobot ochiqligiga ta'siri Abdelhak va Hussainey tadqiqotlarida empirik jihatdan asoslab berilgan. Mualliflar audit sifati yuqori bo'lgan sharoitda moliyaviy hisobotlarda axborotlarni ochib berish darajasi sezilarli darajada oshishini ta'kidlaydilar, bu esa investorlar uchun muhim axborot muhitini shakllantiradi [6]. Shuningdek, Accounting, Auditing & Accountability Journal jurnalida chop etilgan ilmiy tadqiqotlar moliyaviy hisobot va auditni hisobdorlik hamda barqaror korporativ boshqaruv bilan uzviy bog'liq holda ko'rib chiqib, mazkur sohani takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritadi [7].

O'rganilgan ilmiy adabiyotlar aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobot va audit metodologiyasini takomillashtirish masalasi dolzarb ilmiy yo'nalish ekanini ko'rsatadi. Tadqiqotlarda moliyaviy hisobot axborotlarining shaffofligi va ishonchlilik korporativ boshqaruv samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida baholanadi. Audit metodologiyasining rivojlanishi esa moliyaviy hisobot sifatini ta'minlash, risklarni aniqlash va investorlar ishonchini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili moliyaviy hisobot va audit metodologiyalarining o'zaro uyg'un holda rivojlanishi aksiyadorlik jamiyatlarida ishonchli axborot muhitini shakllantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, xorijiy tajribada keng qo'llanilayotgan zamonaviy audit yondashuvlarini milliy amaliyotga moslashtirish masalalari qo'shimcha ilmiy izlanishlarni talab etadi. Ushbu holat mazkur tadqiqotning ilmiy va amaliy ahamiyatini yanada oshiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobot va audit metodologiyasini takomillashtirish masalalarini o'rganishda kompleks ilmiy yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar asosan aksiyadorlik jamiyatlarining e'lon qilingan moliyaviy hisobotlari, auditorlik xulosalari, amaldagi milliy va xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, normativ-huquqiy hujjatlar hamda ochiq rasmiy statistik manbalar asosida shakllantirildi. Shuningdek, sohaga oid ilmiy maqolalar va amaliy tadqiqot natijalari qo'shimcha axborot manbasi sifatida jalb etildi. Olingan ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida taqqoslash, tizimli tahlil, mantiqiy

umumlashtirish va dinamik tahlil usullaridan foydalanildi. Moliyaviy hisobot ko'rsatkichlari va audit yondashuvlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlashda sifat jihatdan tahlil qilish usuli qo'llanildi. Tadqiqot natijalari asosida mavjud metodologik yondashuvlarning samaradorligi baholanib, ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobot va audit tizimi korporativ boshqaruvning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyatining iqtisodiy natijalarini aks ettirish, manfaatdor tomonlarni ishonchli axborot bilan ta'minlash hamda strategik qarorlar qabul qilishda asosiy axborot manbasi vazifasini bajaradi. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda moliyaviy hisobotning mazmunan to'liqligi va auditning metodologik asoslanganligi aksiyadorlik jamiyatlarining investitsiyaviy jozibadorligini oshirish, moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va bozor ishtirokchilari bilan o'zaro ishonchni rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Moliyaviy hisobot tizimi aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy holat, moliyaviy natijalar va pul oqimlari to'g'risidagi axborotlarni tizimli va standartlashtirilgan shaklda taqdim etishga yo'naltirilgan. Hisobot axborotlarining aniqligi va taqqoslanish imkoniyati bevosita qo'llanilayotgan metodologik yondashuvlarga bog'liq bo'lib, bu yondashuvlar buxgalteriya hisobi siyosati, baholash usullari va axborotlarni ochib berish darajasi orqali namoyon bo'ladi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, moliyaviy hisobot metodologiyasini takomillashtirish jamiyat faoliyatining real moliyaviy holatini yanada aniqroq aks ettirish imkonini beradi hamda boshqaruv samaradorligini oshiradi.

Audit esa moliyaviy hisobotning ishonchliligini baholash va foydalanuvchilarga tasdiqlangan axborotni taqdim etish mexanizmi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Aksiyadorlik jamiyatlarida audit metodologiyasining rivojlanishi audit jarayonlarining tizimlili, riskga asoslangan yondashuvning keng qo'llanilishi va dalillarning yetarilishini ta'minlash bilan chambarchas bog'liq. Zamonaviy audit metodologiyasi auditorlik tekshiruvlarini rejalashtirishdan tortib, yakuniy xulosalarni shakllantirishgacha bo'lgan barcha bosqichlarda aniqlik va shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan.

Moliyaviy hisobot va audit metodologiyasini takomillashtirish jarayonida ularning o'zaro uyg'unligi muhim omil hisoblanadi. Hisobot metodologiyasi qanchalik mukammal bo'lsa, audit jarayonining samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi. Shu bilan birga, audit natijalari moliyaviy hisobot tizimini takomillashtirish uchun muhim tahliliy asos vazifasini bajaradi. Ushbu o'zaro bog'liqlik aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy axborot sifatining izchil oshib borishiga xizmat qiladi.

Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobot metodologiyasini rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri axborotlarning shaffofligini oshirishdir. Shaffof moliyaviy hisobot investorlarga jamiyatning moliyaviy salohiyatini baholash, risklarni tahlil qilish va uzoq muddatli strategik qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Shu nuqtayi nazardan, moliyaviy hisobotlarda qo'shimcha tushuntirishlar va izohlarning kengaytirilishi, muhim moliyaviy ko'rsatkichlarning batafsil yoritilishi ijobiy natijalarga olib keladi (1-jadval).

1-jadval: Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobot va audit metodologiyasini takomillashtirish yo'nalishlari¹

Yo'nalish	Amaldagi holatning tavsifi	Takomillashtirish yo'nalishi	Kutilayotgan natija
Moliyaviy hisobot metodologiyasi	Hisobotlar asosan majburiy talablar doirasida shakllantiriladi	Hisobotlarda tushuntiruvchi izohlar va tahliliy ma'lumotlarni kengaytirish	Moliyaviy axborotlarning shaffofligi va foydalanuvchilar uchun tushunarli oshadi
Audit metodologiyasi	Audit tekshiruvlari standart yondashuv asosida olib boriladi	Riskka asoslangan audit yondashuvini tizimli joriy etish	Audit samaradorligi va aniqligi oshadi
Ichki nazorat tizimi	Ichki nazorat mexanizmlari mavjud, ammo cheklangan darajada ishlaydi	Audit natijalari asosida ichki nazoratni kuchaytirish	Moliyaviy intizom va boshqaruv sifati yaxshilanadi
Axborot texnologiyalari	Moliyaviy axborotlarni qayta ishlashda raqamli vositalar qisman qo'llaniladi	Hisobot va audit jarayonlarini raqamlashtirish	Axborotlarning tezkorligi va aniqligi ta'minlanadi
Kadrlar salohiyati	Mutaxassislar bilimlari turlicha darajada	Malaka oshirish va uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish	Professional yondashuv va metodologik barqarorlik ta'minlanadi

1 Muallif ishlanmasi

Mazkur jadval aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobot va audit metodologiyasini takomillashtirish jarayonining asosiy yo'nalishlarini tizimli va umumlashtirilgan holda yoritib beradi. Jadvalda keltirilgan har bir yo'nalish moliyaviy axborot sifatini oshirish va korporativ boshqaruv samaradorligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, moliyaviy hisobot metodologiyasi bo'yicha ko'rsatilgan takomillashtirish yo'nalishlari hisobotlarning faqat majburiy shaklda emas, balki tahliliy va izohlovchi ma'lumotlar bilan boyitilgan holda taqdim etilishini nazarda tutadi. Bu esa foydalanuvchilar uchun moliyaviy holatni yanada chuqurroq anglash imkonini yaratadi.

Audit metodologiyasiga oid yo'nalishlar audit jarayonlarining sifat jihatdan rivojlanishini aks ettiradi. Riskka asoslangan yondashuvning joriy etilishi auditorlik resurslarini muhim va ehtimoliy xavfli sohalarga yo'naltirish imkonini beradi hamda audit natijalarining amaliy ahamiyatini oshiradi. Jadvalda ichki nazorat tizimining takomillashtirilishi ham muhim omil sifatida ko'rsatilgan bo'lib, audit natijalari asosida ichki nazorat mexanizmlarini kuchaytirish moliyaviy intizomni ta'minlashga xizmat qiladi.

Axborot texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish moliyaviy hisobot va audit jarayonlarining tezkorligi va aniqligini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, kadrlar salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan yo'nalishlar metodologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, jadvalda aks ettirilgan yo'nalishlar o'zaro uyg'un holda aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobot va audit tizimining izchil rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Audit metodologiyasini takomillashtirishda esa riskga asoslangan yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv auditorlik resurslarini jamiyat faoliyatidagi muhim va ehtimoliy xavfli sohalarga yo'naltirish imkonini beradi. Natijada audit jarayonlari yanada maqsadli, samarali va iqtisodiy jihatdan asoslangan shaklda amalga oshiriladi. Bu esa audit sifatini oshirish bilan birga, jamiyat boshqaruvi uchun foydali tavsiyalar ishlab chiqish imkonini ham kengaytiradi.

Moliyaviy hisobot va audit metodologiyasining takomillashuvi axborot texnologiyalaridan foydalanish bilan ham chambarchas bog'liq. Zamonaviy raqamli yechimlar hisobotlarni tayyorlash jarayonlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlarning aniqligi va tezkorligini oshirish hamda audit jarayonida katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar asosida shakllantirilgan moliyaviy axborotlar audit tekshiruvlarining sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, moliyaviy hisobot va audit metodologiyasini takomillashtirish kadrlar salohiyatini oshirish bilan uzviy bog'liqdir. Professional bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan va qo'llanilayotgan metodologiyalar moliyaviy axborotlarning sifatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobot va audit sohasidagi mutaxassislarning malakasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar metodologik rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Moliyaviy hisobot va audit metodologiyasining takomillashuvi natijasida aksiyadorlik jamiyatlarida ichki nazorat tizimi ham yanada mustahkamlanadi. Ichki nazoratning samarali faoliyati moliyaviy intizomni ta'minlash, resurslardan oqilona foydalanish va operatsion risklarni kamaytirishga xizmat qiladi. Audit jarayonida aniqlangan holatlar va tavsiyalar esa ichki nazorat mexanizmlarini yanada rivojlantirish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi (2-jadval).

2-jadval: Moliyaviy hisobot va audit metodologiyasini takomillashtirishning boshqaruvga ta'siri²

Metodologik element	Moliyaviy boshqaruvga ta'siri	Qaror qabul qilishdagi ahamiyati	Strategik natija
Moliyaviy hisobotlarning shaffofligi	Moliyaviy holatning aniq aks ettirilishi	Investorlar va menejment uchun ishonchli axborot bazasi	Investitsion jozibadorlikning oshishi
Audit xulosalarining sifat darajasi	Moliyaviy risklarning aniqlanishi	Qarorlarni asoslash darajasining oshishi	Barqaror moliyaviy rivojlanish
Risklarni baholash metodologiyasi	Potensial yo'qotishlarni oldindan aniqlash	Profilaktik boshqaruv qarorlarini qabul qilish	Moliyaviy barqarorlikning mustahkamlanishi
Ichki nazorat mexanizmlari	Operatsion jarayonlarning tartibga solinishi	Resurslardan samarali foydalanish	Xarajatlar samaradorligining oshishi
Audit natijalaridan foydalanish	Tahliliy axborotdan boshqaruvda foydalanish	Strategik rejalashtirish sifati	Korporativ boshqaruvning takomillashuvi

Mazkur jadval moliyaviy hisobot va audit metodologiyasini takomillashtirishning aksiyadorlik jamiyatlari boshqaruv tizimiga ko'rsatadigan ta'sirini tizimli va mantiqiy tarzda yoritib beradi. Jadvalda keltirilgan metodologik

2 Muallif ishlanmasi

elementlar moliyaviy axborotdan foydalanish jarayonini nafaqat nazorat vositasi, balki samarali boshqaruv instrumenti sifatida shakllantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Xususan, moliyaviy hisobotlarning shaffofligi jamiyatning moliyaviy holatini aniq aks ettirish orqali investorlar va menejment uchun ishonchli axborot bazasini yaratadi. Bu holat investitsion qarorlar sifatining oshishiga hamda kapital jalb qilish imkoniyatlarining kengayishiga zamin hozirlaydi.

Audit xulosalarining sifat darajasi esa moliyaviy risklarni aniqlash va ularni boshqarish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Sifatli audit natijalari boshqaruv qarorlarini qabul qilishda ishonchni oshirib, moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Jadvalda alohida ajratib ko'rsatilgan risklarni baholash metodologiyasi potensial yo'qotishlarni oldindan aniqlash imkonini berib, profilaktik boshqaruv yondashuvlarini shakllantirishga yordam beradi.

Ichki nazorat mexanizmlarining rivojlanishi operatsion jarayonlarning tartibga solinishini ta'minlab, resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiladi. Audit natijalaridan boshqaruvda faol foydalanish esa strategik rejalashtirish sifatini oshiradi va korporativ boshqaruv tizimining izchil takomillashuviga olib keladi. Umuman olganda, jadvalda aks ettirilgan jihatlar moliyaviy hisobot va audit metodologiyasini rivojlantirish aksiyadorlik jamiyatlarida uzoq muddatli barqaror va samarali boshqaruvni ta'minlashning muhim omili ekanini ko'rsatadi.

Umuman olganda, aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobot va audit metodologiyasini takomillashtirish jamiyat faoliyatining barqarorligi, shaffofligi va raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan uzluksiz jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu jarayon moliyaviy axborotlar sifatini oshirish, boshqaruv qarorlarini asoslash va investorlar ishonchini mustahkamlash orqali aksiyadorlik jamiyatlarining uzoq muddatli rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bois, moliyaviy hisobot va audit metodologiyasini ilmiy va amaliy jihatdan izchil rivojlantirish aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlillar aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobot va audit metodologiyasini takomillashtirish korporativ boshqaruv samaradorligini oshirish, moliyaviy axborotlarning ishonchliligini ta'minlash hamda investorlar ishonchini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi. Moliyaviy hisobot tizimining zamonaviy metodologik yondashuvlar asosida yuritilishi jamiyat faoliyatining moliyaviy holatini yanada aniq va shaffof aks ettirishga xizmat qiladi, audit metodologiyasining rivojlanishi esa ushbu axborotlarning haqqoniyligini tasdiqlash imkonini kengaytiradi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, sohani rivojlantirish maqsadida bir qator takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq. Xususan, aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobotni tayyorlashda yagona va izchil metodologik yondashuvlarni keng joriy etish, audit jarayonlarida riskka asoslangan yondashuvdan foydalanishni tizimli ravishda rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, moliyaviy hisobot va audit jarayonlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'lamini kengaytirish axborotlarning tezkorligi va aniqligini oshirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, moliyaviy hisobot va audit sohasida mutaxassislarning kasbiy malakasini oshirishga qaratilgan uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish, ichki nazorat mexanizmlarini metodologik jihatdan kuchaytirish hamda audit natijalaridan boshqaruv qarorlarini qabul qilishda faol foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ushbu takliflarning izchil amalga oshirilishi aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobot va audit tizimining barqaror rivojlanishiga hamda iqtisodiy samaradorlikning oshishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M.S. Hojiyev, I.I. Meliyev, S.A. Djumanov. Moliyaviy hisobot auditi. Darslik. – T.: Iqtisodiyot, 2020. – 384 b.
2. A.A. Karimov, J.E. Kurbanbayev, S.A. Jumanazarov. Moliyaviy hisob va hisobot. Darslik. – T.: Fan va texnologiya, 2019. – 412 b.
3. O. Bobojonov. Moliyaviy hisob. O'quv qo'llanma. – T.: Iqtisodiyot, 2018. – 280 b.
4. Arens A.A., Elder R.J., Beasley M.S. Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach. – New York: Pearson Education, 2020. – 832 p.
5. Xin H.C. (ed.). Financial Reporting and Auditing. Special Issue. – Basel: MDPI, 2023. – 412 p.
6. Abdelhak E.E., Hussainey K. The Impact of Audit Quality and Corporate Governance on Financial Segment Disclosure in Egypt. – International Journal of Financial Studies, 2025, №2. – P. 57–73.
7. Accounting, Auditing & Accountability Journal. – Bingley: Emerald Group Publishing, 2024. – Vol. 37, №4. – P. 601–742.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>